

QORA LAYLAKNING *CICONIA NIGRA* QORAQALPOGʻISTON HUDUDIDA UCHRASHI BOʻYICHA YANGI MAʼLUMOTLAR

Turdibaev Q.P., Ametov Ya.I., Tleumuratov S.A., Uzaqov B.N.
Berdaq nomidagi Qoraqalpogʻ davlat universiteti, qturdibaev@mail.ru
Janubiy Ustyurt milliy tabiat bogʻi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751908>

Annotatsiya. Maqolada qora laylak *Ciconia nigra*ning Oʻzbekiston va Markaziy Osiyo hududidagi tarqalishi, ekologik xususiyatlari hamda Qoraqalpogʻiston Respublikasida qayd etilgan yangi uchrash holati tahlil qilindi. 2023-yil 2-iyun kuni Janubiy Ustyurt milliy tabiat bogʻida oʻrnatilgan fotoqopqon orqali turning ikki individi qayd etildi. Qoraqalpogʻiston hududida turning uchrashi boʻyicha ilgari maʼlumotlar mavjud emas edi. Turning biologik xususiyatlari hisobga olinib, mazkur uchrash tasodifiy kelib qolgan holat sifatida baholandi.

Kalit soʻzlar: *Ciconia nigra*, qora laylak, Qoraqalpogʻiston, Ustyurt, tarqalish, Qizil kitob.

Abstract. The article analyzes the distribution of the black stork *Ciconia nigra* in Uzbekistan and Central Asia, its ecological characteristics, and the new occurrence recorded in the Republic of Karakalpakstan. On June 2, 2023, two individuals of the species were recorded using a camera trap installed in the South Ustyurt National Nature Park. Previously, there was no information on the occurrence of the species in the territory of Karakalpakstan. Taking into account the biological characteristics of the species, this encounter was assessed as a coincidence.

Key words: *Ciconia nigra*, black stork, Karakalpakstan, Ustyurt, distribution, Red Book.

Qora laylak *Ciconia nigra* Yevroosiyo ornitofaunasining kamyob vakillaridan biri boʻlib, asosan togʻli hududlar, botqoqliklar va suv havzalari yaqinidagi biotoplardan foydalanadi. Turning tarqalish areali Yevropa, Gʻarbiy Osiyo, Qozogʻiston, Sibir, Uzoq Sharq, Koreya hamda Xitoyning shimoliy mintaqalarini qamrab oladi. Qishlov esa Afrika, Hindiston va Xitoy janubiy hududlarida kechadi.

Oʻzbekiston hududida turning uyalash areallari Gʻarbiy Tyanshan va Gʻarbiy Pomir–Oloy tizmalari bilan chegaralangan. Pasttekislik va chala choʻl hududlar koʻpincha migratsiya yoʻllari sifatida xizmat qiladi. Respublika boʻyicha turning soni tarixan kam boʻlgan va jami taxminan 70 ga yaqin juftlik uyalashi qayd etilgan [3].

Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududida oʻtkazilgan avvalgi tadqiqotlarda qora laylak uchrashiga oid maʼlumotlar mavjud emas [1,2,4,5]. Ushbu maqolaning maqsadi — Janubiy Ustyurtda qayd etilgan yangi uchrash holatini ilmiy jihatdan tavsiflash.

Tadqiqot Janubiy Ustyurt milliy tabiat bogʻi hududida oʻtkazilgan monitoring ishlari doirasida amalga oshirildi. Hududning biologik xilma-xilligini oʻrganish maqsadida oʻrnatilgan statsionar fotoqopqonlardan foydalanildi. 41°26′24.14″N, 56°45′35.03″E koordinatalari boʻyicha joylashtirilgan fotoqopqon tasvirlari tahlil qilindi va turning identifikatsiyasi morfologik belgilari asosida aniqlandi.

2023-yil 2-iyun kuni oʻrnatilgan fotoqopqonda qora laylakning ikki nafar (2) individi qayd etildi (1-rasm). Bu holat Qoraqalpogʻiston hududida turning birinchi marta uchrashi sifatida ilmiy ahamiyatga ega. Turning uchrash vaqti va joyi uning uyalash biotoplariga mos kelmasligi aniqlangan.

1-rasm. Qora laylak *Ciconia nigra*

Hudud boʻyicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatadiki, qora laylakning Qoraqalpogʻistonda uchrashiga oid oldingi yozuvlar yoʻq. Bu esa 2023-yilgi qaydni yangi regional maʼlumot sifatida baholash imkonini beradi.

Qora laylakning ekologik xususiyatlari ayniqsa, togʻli hududlar, katta daraxtlar va suv manbalariga yaqin biotoplarni tanlashi uning Ustyurt platosi hududida muntazam uchrash ehtimolini pastligini koʻrsatadi. Ustyurt platosi qurgʻoqchil, tekis relyefli, suv manbalari cheklangan mintaqa boʻlgani uchun turning bu yerda uzoq muddat boʻlishi ehtimoldan yiroq.

Shuningdek, turning migratsiya davriga toʻgʻri kelishi ham uchrash holatining tasodifiy ekanligini taxmin qilish imkonini beradi. Qora laylak odatda bahor va kuz migratsiyasi vaqtida turli sersuv pasttekisliklardan oʻtadi. Ustyurt hududida turning

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

paydo bo‘lishi esa uning migratsiya chizig‘ining kengayganidan dalolat berishi mumkin.

2023-yilda Janubiy Ustyurt milliy tabiat bog‘ida qora laylakning qayd etilishi Qoraqalpog‘iston Respublikasining ornitofaunasi uchun yangi lokal ma‘lumot hisoblanadi. Turning biologiyasi, tarqalish areali va biotop tanlovi e‘tiborga olinsa, qayd etilgan uchrash tasodifiy kelib qolgan holat sifatida baholanadi. Ushbu topilma hududdagi qushlar migratsiyasini yanada chuqur o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Аметов М. Птицы Каракалпакии и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан, 1981. – 138 с.
2. Аметов Я.И. Биоразнообразие птиц Каракалпакстана и их охрана (фауна, экология, охрана): Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. – Ташкент, 2019. – 58 с.
3. Красная книга Республики Узбекистан. Животные. - Ташкент, 2019. Том 2. - 218 с.
4. Мамбетжумаев А.М. Полный систематический список птиц Южного Приаралья. Сообщение 1-ое: Неворобьиные – Non-Passeriformes // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 1995. - №4. - С. 55-68.
5. Турдыбаев К.П., Аметов Я.И., Матекова Г.А., Аметова Н.И., Тлеумуратов С.А. Материали по птицам Каракалпакский части Плато Устюрт // Журнал «Universum: Химия и биология». – Москва, Россия, Выпуска: №11(125) декабрь, 2024. – С. 16-20.